

QOZOQ TILI DARSLARINI INGLIZ TILI BILAN QIYOSLASH ASOSIDA O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Kuanisheva Marina Aldabergen qizi

Navoi Davlat Universiteti Tillar fakulteti Qozoq tili va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20310184>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qozoq tili darslarida ingliz tili bilan qiyoslash asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Til o'rganishda qiyosiy yondashuvlarning ahamiyati, uning o'quvchilarning grammatik va leksik jihatlari qiyoslanib, amaliy mashg'ulotlarda qo'llash usullari taklif etilgan. Maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar va integratsiyalashgan ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: qozoq tili, ingliz tili, qiyosiy metod, til o'qitish metodikasi, integratsiyalashgan ta'lim, kompetensiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования методики обучения казахскому языку на основе сравнительного анализа с английским языком. Анализируется значение сравнительного подхода в изучении языков и его роль в развитии грамматической, лексической и коммуникативной компетенций учащихся. Проводится сопоставление фонетических, грамматических и лексических особенностей казахского и английского языков, а также предлагаются способы их практического применения на уроках. В статье показаны пути повышения эффективности обучения с использованием современных педагогических технологий и интегрированных методов обучения.

Ключевые слова: казахский язык, английский язык, сравнительный метод, методика обучения языку, интегрированное обучение, компетенция.

Annotation. This article discusses the improvement of teaching methodology in Kazakh language classes based on comparison with the English language. The importance of the comparative approach in language learning and its role in developing students' grammatical, lexical, and communicative competencies is analyzed. Phonetic, grammatical, and lexical features of Kazakh and English are compared, and practical ways of applying this approach in classroom activities are suggested. The article also highlights the use of modern pedagogical technologies and integrated teaching methods to increase the effectiveness of language education.

Keywords: Kazakh language, English language, comparative method, language teaching methodology, integrated education, competence.

Bugungi globallashuv sharoitida chet tillarini o'rganish bilan bir qatorda ona va milliy tillarni zamonaviy metodlar asosida o'qitish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, qozoq tili darslarida ingliz tili bilan qiyoslash asosida o'qitish o'quvchilarning til organishga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda til birliklarini chuqurroq anglashga yordam beradi.

Qiyosiy metod – ikki yoki undan ortiq tillarni solishtirish orqali o'rganishga asoslangan yondashuvdir. Ushbu metod o'quvchilarga tillar o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlarni aniqlash imkonini beradi. Natijada, yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayoni yengillashadi va mustahkamlanadi.

Qozoq tili agglutinatив til bo'lib, unda so'z ma'nolari qo'shimchalar orqali ifodalanadi. Ingliz tili esa flektiv-analitik til hisoblanadi. Masalan, qozoq tilida zamon qo'shimchalar orqali,

ingliz tilida esa yordamchi fe'llar orqali ifodalanadi. Bunday farqlarni qiyoslash o'quvchilarning grammatik tafakkurini rivojlantiradi.

Dars jarayonida tarjima mashqlari, qiyosiy jadval va sxemalar, dialog va rolli o'yinlardan foydalanish samarali natija beradi. Masalan, ingliz tilidagi gap tuzilishini qozoq tili bilan taqqoslab tushuntirish o'quvchilarning nutqiy malakasini oshiradi. Hozirgi zamon ta'lim tizimida ko'p tillilik muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, ingliz tilining xalqaro ahamiyati ortib borayotgan bir paytda qozoq tilini o'qitishda chet tillar bilan integratsiyalashgan metodlardan foydalanish dolzarb masalaga aylandi. Qozoq tili darslarida ingliz tili bilan qiyoslash asosida o'qitish o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning tahliliy va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Qiyosiy metod til birliklarini ongli ravishda o'zlashtirishga yordam beradi. Chunki o'quvchi yangi bilimni avvalgi bilimlari bilan taqqoslab, farq va o'xshashliklarni mustaqil aniqlaydi. Qiyosiy metod ta'lim jarayonida quyidagi didaktik vazifalarni bajaradi:

1. O'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.
2. Grammatik qoidalarni yodlashni emas, tushunishni ta'minlaydi.
3. Ikki til o'rtasidagi bog'liqlikni ochib beradi.
4. Xatolarni oldindan kamaytiradi.

Bu metod ayniqsa o'rta va yuqori sinflarda samarali bo'lib, o'quvchilarning til haqidagi bilimlarini tizimlashtiradi. Fonetik jihatdan qozoq va ingliz tillari bir-biridan sezilarli farq qiladi. Qozoq tilida tovushlar aniq va barqaror talaffuz qilinadi, ingliz tilida esa urg'u va intonatsiya muhim ahamiyatga ega. Masalan, qozoq tilida so'z qanday yozilsa, shunday o'qiladi. Ingliz tilida esa yozuv va talaffuz o'rtasida farq mavjud. Bu farqlarni darsda qiyoslash orqali o'quvchilar ingliz tilidagi talaffuz qoidalarini yaxshiroq tushunadi va qozoq tilidagi fonetik qonuniyatlarni mustahkamlaydi.

Qozoq tili agglyutinativli til bo'lib, grammatik ma'no qo'shimchalar orqali ifodalanadi. Ingliz tili esa asosan analitik til hisoblanadi. Masalan, qozoq tilda ko'plik, egalik va kelishik qo'shimchalar orqali beriladi. Ingliz tilida esa yordamchi so'zlar va so'z tartibi muhim rol o'ynaydi. Bunday qiyoslash o'quvchilarga gap tuzulishini tushunishda katta yordam beradi va grammatik xatolarni kamaytiradi.

Qozoq va ingliz tillarida ba'zi xalqaro so'zlar mavjud bo'lib, ularni qiyoslash o'quvchilarning lug'at boyligini oshiradi. Shuningdek, sinonim va antonimlarni ikki tilda taqqoslash nutqini boyitishga xizmat qiladi. Masalan, kundalik hayotga oid mavzularda:

Oila
Kasb
Ta'lim
Texnologiya

kabi mavzularni ikki til asosida o'rganish samarali natija beradi.

Qiyosiy metodni dars jarayonida quyidagi usullar orqali amalga oshirish mumkin:

Qiyosiy jadvallar tuzish;
Ikki tilda tarjima mashqlari bajarish;
Dialog va rolli o'yinlar tashkil etish;
Test va mini-loyihalar tayyorlash.

Bu usullar o'quvchilarning faolligini oshiradi va darsni qiziqarli qiladi. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida qiyosiy metodni yanada samarali qilish mumkin. Multimediali taqdimotlar, interaktiv platformalar va onlayn mashqlar o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, qozoq tili darslarida ingliz tili bilan qiyoslash asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish ta'lim samaradorligini oshiradi. Ushbu metod o'quvchilarning til

kompetensiyasini rivojlantirib, ularni ko‘p tilli muhitga tayyorlaydi. Kelgusida mazkur metodni ta’lim jarayoniga keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurahmonov A. “Til o‘qitish metodikasi asoslari”- Toshkent: Fan, 2018.
2. Qodirov A., Rahimova M. “Zamonaviy til o‘qitish metodlari”- Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
3. Sodiqov Q. “Qiyosiy tilshunoslikning asoslari”- Toshkent:Universitet, 2019.
4. Richards J.C, Rodgers T.S. “Approaches and Methods in Language Teaching”- Cambridge:Cambridge University Press, 2014.
5. Harmer J. How to Teach English.-London:Longman, 2007.